

YANGI KONSTITUTSIYA – TARAQQIYOT QOMUSI

Qodirova Feruza Mamurovna

O'zbekiston Respublikasi Jamoat Xavfsizligi Universiteti

Tillarni o'rganish kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13995427>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yurtimizda 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan referendumda yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligiga qaratilgan „Yangi O'zbekiston – taraqqiyot qomusi“ degan yondashuvni Konstitutsiyaning mazmuniga chuqur singdirib, amaliy hayotimizda bosh qadriyatga aylantirishimiz zarur hisoblanishi ta'kidlab o'tilgan. Ya'ni mustaqil O'zbekistonning Konstitutsiyasi Prezidentimiz qayd etganidek, o'zining tub mohiyati, falsafasi, g'oyasiga ko'ra yangi hujjatdir. Undagi g'oya va prinsiplar fuqarolik jamiyatini va huquqiy davlatni shakllantirishga asos qilib olingan. Bundan tashqari, ushbu maqolamizda Asosiy qomusimizga kiritilgan xalq hokimiyatining real omillari ko'rsatib o'tilgan. Chunki, barchamizga ma'lumki, davlatimizda amalga oshirilayotgan barcha ishlar siyosiy-iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy islohotlarning barchasi xalq, inson manfaatlarini, uning turmush tarzini yaxshilashga xizmat qiladi. Har bir kunimizning baxtli, dasturxonimiz to'kin, xonadonimiz yorug' bo'lishining negizini tashkil etadi. Darhaqiqat, ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida mavjud bo'lgan moddalar haqida ham qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: konstitutsiya, demokratiya, jamiyat, davlat, fuqarolik, suverenitet, referendum, norma, qonun, konstitutsiyaviy tuzum, deklaratsiya, dunyoviy davlat.

Абстрактный: В данной статье основное внимание уделяется принятию новой редакции Конституции Республики Узбекистан на референдуме, состоявшемся в нашей стране 30 апреля 2023 года. То есть Конституция независимого Узбекистана, как отметил Президент, является новым документом по своей сути, философии и идее. Ее идеи и принципы используются как основа формирования гражданского общества и правового государства. Кроме того, в этой статье показаны реальные факторы народной власти, вошедшие в наш основной словарь. Потому что, как мы все знаем, все политические, экономические, социальные и культурные реформы, проводимые в нашей стране, служат улучшению народа, его интересов, его образа жизни. Это основа нашего счастливого дня, наш стол полон, и в нашем доме светло. Фактически в данной статье также представлена краткая информация о статьях, содержащихся в новой редакции Конституции Республики Узбекистан.

Ключевые слова: конституция, демократия, общество, государство, гражданство, суверенитет, референдум, норма, закон, конституционный строй, декларация, светское государство

Abstract: This article focuses on the adoption of the new version of the Constitution of the Republic of Uzbekistan in the referendum held in our country on April 30, 2023. That is, the Constitution of independent Uzbekistan, as the President noted, is a new document according to its essence, philosophy, and idea. Its ideas and principles are used as a basis for the formation

of a civil society and a legal state. In addition, this article shows the real factors of the people's power included in our main dictionary. Because, as we all know, all the political, economic, social and cultural reforms carried out in our country serve to improve the people, human interests, and their way of life. It is the basis of our happy day, our table is full, and our house is bright. In fact, this article also provides brief information about the articles contained in the newly revised Constitution of the Republic of Uzbekistan.

Key words: constitution, democracy, society, state, citizenship, sovereignty, referendum, norm, law, constitutional system, declaration, secular state.

Konstitutsiya jahon tajribasida yozilgan, ilg'or va takomillashgan qomusdir. U huquqiy – demokratik davlatning eng asosiy qonuni hisoblanadi. Demokratlashtirish jarayoni davlat hokimiyatining shunday tashkil etilishini nazarda tutadiki, u hokimiyatdagi barcha bo'g'inlarning uyg'un faoliyati bilan ajralib turadi. Qonunning ustunligi, fuqarolarning jamiyat va davlat ishlarini hal etishdagi faol ishtiroki orqali ularning huquq va erkinliklari kafolatini ta'minlaydi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek: „Konstitutsiyamiz asosida mamlakatimizda milliy qonunchilik tizimi, davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari shakllandi. Bugungi kunda barcha jabhalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy – iqtisodiy, siyosiy va harbiy salohiyatimiz yuksalib, fuqarolarimizning dunyo qarashi tobora o'sib bormoqda. Bularning barchasi, eng avvalo, Bosh Qomusimizning hayotbaxsh kuch-qudrati natijasidir“. Darhaqiqat, yangi tahrirdagi Konstitutsiya Yangi O'zbekiston strategiyasini amalga oshirishning siyosiy – huquqiy asoslarini yaratib, milliy davlatchilik taraqqiyotini tarixiy muhim bosqichda davlat va jamiyatni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilab beradi. Jumladan, Konstitutsiyaning 1-moddasida O'zbekiston – boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlatdir. Davlatning „O'zbekiston Respublikasi“ va „O'zbekiston“ degan nomlari bir ma'noni anglatishi belgilab qo'yilgan. Mazkur normaning mantiqiy davomi va kafolati sifatida referendum ko'p millatli buyuk xalqimizning birdamligi va hamjihatligi, suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat qurishga qat'iy qaror qilganligining ishonchli ifodasi bo'ldi.

Xususan, Konstitutsiyada davlat qurilishining yangi strategik maqsadi - ijtimoiy davlat qurish ekanligi belgilab berildi. ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari joriy etildi, inson huquq va erkinliklarini himoya qilishning mutlaqo yangi mexanizmlarini nazarda tutuvchi konstitutsiyaviy asoslar mustahkamlandi. Bu O'zbekiston Respublikasi 14-moddasi: „ Davlat o'z faoliyatini inson farovonligini va jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida qonuniylik, ijtimoiy adolat va birdamlik prinsiplari asosida amalga oshiradi“.

Konstitutsiyaning 11-moddasiga muvofiq hokimiyatlar bo'linishi prinsipi hamda o'zaro tiyib turish va manfaatlar muvozanati tizimining zamonaviy konsepsiyasini hisobga olgan holda, Oliy Majlis, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Hukumati o'rtasida vakolatlar qayta taqsimlandi. Joylarda hokimlar va xalq deputatlari Kengashlari vakolatlari taqsimlanishiga asoslangan davlat hokimiyatini tashkil etishning yangi modeli nazarda tutildi.

Yangi Ozbekistonda inson huquqlari ta'minlash bo'yicha ham islohotlarning keng ko'lami amalga oshirildi. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy strategiyasi to'g'risidagi Prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning 2020 –yil 22-iyundagi 6012-son farmoniga ko'ra O'zbekiston inson huquqlarini rahbatlantirish, himoya qilish va ularga rioya

qilish masalalari davlar siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanib, 2017-2021-yillarda O'zbekiston rivojlanishining 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy huquqlarini ta'minlash sohasida aniq maqsadga yo'naltirilgan chora tadbirlar amalga oshirilmogda. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro standartlar milliy qonunchilikka va huquqni ta'minlash amaliyotiga tizimli hamda impelatsiya qo'llanmogda.

Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, inson huquqlarini ta'minlash borasida 1948-yil 10-dekabrda qabul qilingan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi" ning O'zbekiston parlamenti tomonidan tasdiqlanganligi istiqbolning ilk yillarida qabul qilingan muhim xalqaro hujjat hisoblanadi.

Konstitutsiya jahon tajribasida yozilgan, ilg'or va takomillashgan Qomusdir. U huquqiy-demokratik davlatning eng asosiy qonuni hisoblanadi. Konstitutsiyamizning qanchalar mukammal ishlab chiqilishi, mamlakatda amal qilinishi va ayniqsa, xalq manfaatlariga xizmat qilayotganligi yurtdoshlarimizning ertangi kuni porloqligidan dalolat beradi. U mustaqillik, ozodlik va xalqparvarlik g'oyalari bilan sug'orilib, kelajakda O'zbekistonning buyuk davlatga aylanishini ta'minlashga qodirdir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi o'zbek xalqining tarixi, madaniy me'rosi, milliy an'analari, qadriyatlarini, azaliy udumlari, ildizlariga tayanilgan jahon tajribasi, umume'tirof etilgan xalqaro huquqiy normalar, qoidalar bilan hamohang tarzda yaratilgan. Konstitutsiya inson manfaatlarini ko'zlovchi yuksak tayanch, fuqarolarning huquqlarini himoya qilishda asosiy me'zondir. Bugungi kunda uni o'rganish, mazmun-mohiyatini to'la anglash va unga qat'iy amal qilish har birimiz uchun zaruriy vazifadir.

Xulosa qilib aytganda, albatta, oldimizda turgan barcha muammolar o'sib kelayotgan yosh avlodning huquqiy ongini, tafakkurini tarbiyalash bilan hal qilinadi. Shunday ekan, biz yoshlar yurtimiz tinchligi, Vatanimiz ravnaqi, xalqimizning farovonligi uchun butun aql-idrokimizni, kuch-quvvatimizni sarflashimiz joiz.

References:

1. Konstitutsiya "O'zbekiston" Toshkent-2023
2. Constitutsion.uz Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi
3. Lex.uz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020-yil 22-iyundagi TS-6012 farmoni 1- ilova
4. Lex.uz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni, 08.05.2023-yildagi PF-67-son
5. "Turkiton - press"